

Auch in St. Gallen bleibt die Zeit nicht stehen:

Frau Hanne fährt ins Einkaufszentrum

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist vieles in Bewegung geraten, das vorher während Jahrhunderten Bestand hatte. Nicht zuletzt die Siedlungs- und Wohnformen in unserem Lande sind im Begriffe, sich zu ändern. Früher gab es eine verhältnismäßig klare Trennung zwischen ländlicher und städtischer Siedlungsweise: der Bauer wohnte auf dem Lande, wobei sein Hof allein stehen mochte oder zu einem Dorf gehörte, während der Städter im Weichbild der Stadt arbeitete und wohnte. Heute beginnt sich dieser Gegensatz mehr und mehr zu verwischen. Dazu trägt einerseits die andauernde Wohnknappheit in den Städten bei, andererseits der steigende Wohlstand vieler Bevölkerungskreise. Zwar arbeitet der Familienvater in der Stadt, doch für seine Familie zieht er heute vielfach eine Wohnung oder ein Haus in grüner Umgebung außerhalb der Stadt vor, wobei es ihm ein Auto oder gute Bahn- oder Busverbindungen gestatten, hin- und herzufahren ohne allzu großen Zeitverlust. Unter den vielen Problemen, die diese für uns neue Siedlungsform mit sich bringt, ist auch eines, mit dem sich die im Grünen hausende Hausfrau ausein-

zusetzen muß: wo und wie soll sie einkaufen? Denn da die meisten dieser Neusiedler im Herzen ausgesprochene Städter sind (wenigstens vorläufig noch), genügt ihnen der Dorf Laden in der Nachbarschaft meistens nicht. Man möchte also gerne weiterhin in der Stadt einkaufen, und das Familienauto bietet dazu auch die technische Möglichkeit. Schwierigkeiten bestehen auf der andern Seite, wenn kleine Kinder vorhanden sind, die man nicht allein daheim lassen kann, und vor allem auch, weil man heute kaum mehr Parkplätze findet dort, wo man gerne einkaufen möchte. Im Auslande, vor allem im großräumigen Amerika, besteht dieses für uns neue Problem schon seit Jahrzehnten. Daher kommt auch von dort her die Idee des Shopping Center, des Einkaufszentrums, das nun nicht mehr unbedingt im Herzen der Stadt liegt, dafür aber alle Möglichkeiten bietet, mit dem Auto direkt zuzufahren. In den USA stellen solche Einkaufszentren meist großflächige Überbauungen dar, wo sich oft ein Laden an den anderen reiht. Bei uns ist eine solche Lösung kaum denkbar, denn einerseits könnte ein Einkaufszentrum noch lange nicht bestehen, wenn es ausschließlich auf mo-

Aufnahmen Herbert Maeder

▲ Stellt das Gebäude schon in seiner heutigen Gestalt einen interessanten neuen Akzent dar, so dürfte die Wirkung durch die geplante Verdoppelung noch ungleich größer werden.

tosierte Kunden abstellen müßte, andererseits aber sind die städtischen Baulandpreise zu hoch, um Gebäude mit allzu großer Grundfläche noch wirtschaftlich erscheinen zu lassen. Aus diesem Grunde wurde in St. Gallen vor kurzem ein Einkaufszentrum eröffnet, das in der Vertikalen gegliedert ist, womit es möglich wurde, einen recht zentralen Standort beizubehalten. Im Keller des 'Neumarktes', so nennt sich das Gebäude, findet man eine Einstellgarage, im Erdgeschoß einen Supermarkt, im ersten Stock einen Ladentrakt, im darüber liegenden Zwischengeschoss ein Kinderparadies – gewissermaßen ein Pendant zur Einstellgarage –, und darüber erhebt sich in hochhausartiger Gestalt der Bürotrakt. Der 'Neumarkt' bildet damit einen durchaus neuartigen Akzent in der Gallustadt, sowohl in organisatorischer wie städtebaulicher Hinsicht. Zwar dürfen in St. Gallen die Bäume bzw. Hochhäuser nur in sehr bescheidenem Maße in den

▲ Das neue Einkaufszentrum in St. Gallen beherbergt Einstellgarage, Supermarkt, Spezialgeschäfte, ein Kinderparadies sowie zahlreiche Büros unter seinem Dach.

Frau Hanne wohnt etwa eine Autoviertelstunde entfernt von St. Gallen mitten im Grünen. Heute mustert sie ihre Vorräte und stellt fest, daß eine Einkaufsfahrt notwendig wird.

Himmel wachsen, dafür ist der Stadtbaumeister in rührend fürsorglicher Weise besorgt, wenn ihm deswegen auch nicht alle Architekten und Bauherren Dank wissen, doch wirkt der wuchtige Bau auch so ungewöhnlich inmitten von Häusern, die stilistisch noch dem letzten Jahrhundert nahe stehen.

Der Familien-VW hat in der Einstellgarage im Keller Platz gefunden, die beiden Buben, Stephan und Thomas, werden im Kinderparadies 'eingestellt'. Hier sind sie in guter Obhut und freuen sich an den vielen Spielen, während Frau Hanne unbesorgt daran gehen kann, anhand ihrer langen Liste die Einkäufe zu erledigen.

vom Platz St. Gallen fernzuhalten. Doch da weiterhin kein einheimisches Geschäft – auch nicht in Zusammenarbeit mit andern – bereit war, das Wagnis zu übernehmen, blieb schließlich nichts anderes übrig, als das geräumige Lokal an die Migros zu vermieten, die denn auch einen sehr großzügigen Betrieb einrichtete. Daß dabei der St. Galler Gewerbeverband, der ja von Hause aus das Heu nicht unbedingt auf der gleichen Bühne hat wie die Migros, dem aber die undankbare Rolle zufiel, die entsprechenden Kontakte herzustellen, in eine recht eigenartige Lage kam, ist leicht einzusehen. Für Transaktionen solcher Art gibt es ein recht zutreffendes Sprichwort, in dem u. a. die Begriffe 'Teufel' und 'Beel-

▲ Auch der Ehemann freut sich über ein unerwartetes Geschenk. Frau Hanne überlegt, ob sich wohl der Kauf eines schönen Glases noch ins Haushaltbudget 'einbauen' ließe.

Ohne Kinder und ohne Angst, die Stationierungszeit, die in der Blauen Zone für Autos zugelassen ist, zu überschreiten, wird das Einkaufen zu einem geruhsamen Auswählen.

▲ Im ersten Stock des Einkaufszentrums haben sich eine Reihe von Spezialgeschäften niedergelassen, wobei jedes einen gesonderten Glaswürfel bewohnt. Dazwischen läßt sich

herrlich spazieren und die Auslagen betrachten. Gewissermaßen eine modernisierte Neuauflage der Berner Lauben, die man ganz besonders bei Regen schätzt.

Die Baugeschichte dieses Hauses entbehrt zudem nicht einer gewissen Komik. Ein St. Galler Architekt, auf der Suche nach Bauland, sicherte sich ursprünglich die Vorkaufsrechte für das ganze Areal, auf dem heute das Gebäude steht. Darauf machte er sich auf die Suche nach einem Bauherrn und fand auch einen solchen in Form einer Anlagegesellschaft, die ihrerseits einer Großorganisation des Lebensmittel-Detailhandels nahesteht. Nun wurde das Projekt zur Baureife weiter entwickelt, doch als man für das große Ladenlokal im Parterre Mieter suchte, war der St. Galler Detailhandel nicht für einen Großladen zu gewinnen, da man die Geschäftslage für ungünstig erachtete. Als sich aber ein Zürcher Großbetrieb der Lebensmittelbranche für die Miete interessierte, sah die Sache für die braven St. Galler Ladenbesitzer plötzlich ganz anders aus, und man begann, allerhand Hebel in Bewegung zu setzen, um diesen gefürchteten Konkurrenten

zebul' vorkommen. Das Gewerbe sollte aus dem Geschehenen vielleicht insofern eine Lehre ziehen, als es heute eben vielfach nicht mehr angeht, seine Interessen in rein negativer Form zu verteidigen, sondern daß eine neue Zeit auch neue Ideen und Maßnahmen fordert. Dazu gehört auch, daß man gewisse Eifersuchtsgedühle von Lادتür zu Lادتür zu überwinden lernt und bereit ist, mit dem Kollegen zusammenzuarbeiten, wenn es die Lage erfordert. Man betont oft die Wesensverwandtschaft zwischen Föderalismus und der Wirtschaftsform der Klein- und Mittelbetriebe. Diese Auffassung hat sicher etwas Zutreffendes. Doch sollte man in diesem Moment auch unsere Schweizer Geschichte, die Geschichte föderalistischer verbundener Klein- und Kleinststaaten, etwas näher betrachten. Dann wird man nämlich feststellen, daß es diese Stätten verstanden haben, wenn nötig recht eng zusammenzuarbeiten, ohne daß sie deswegen ihre Individualität eingebüßt hätten.